

**SOVET ITTIFOQIDA MUFTIYLIKLARINING SHAKLLANISHI VA
TADRIJY YANGILANISHLAR(1917-1943-YILLAR)****THE EVOLUTION OF MUFTIATES IN THE SOVIET UNION.(1917-1943)****ЭВОЛЮЦИЯ МУФТИЯТОВ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ.(1917-1943 ГОДЫ)***Arslonbekov Nursulton Azizbek o'g'li**Qarshi Davlat Universiteti tayanch doktoranti (PhD)*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Sovet Ittifoqining Islom diniga nisbatan yuritgan siyosati ko'rib chiqiladi. Xususan, Musulmonlarning diniy boshqaruv organi bo'lmish, Muftiyliklar faoliyatini va davlat bilan munosabatini xolis yoritishga harakat qilinadi. Sovetlarning ikkiyuzlama siyosati hamda mana shunday murakkab vaziyatda diniy tashkilotlarning qanday qilib omon qolganligi tahlil qilingan. Maqolada ilmiy yondashuv asosida tarixiy haqiqatlarni rus, g'arb va milliy manbalar asosida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar : SSSR da islom, muftiylik, TsDUM, DUMES, SADUM.

Abstract. This article examines the Soviet Union's policy towards Islam. In particular, an attempt has been made to objectively cover the activities of the Muftis, the religious governing body of Muslims, and their relations with the state. The Soviets' hypocritical policy and how religious organizations survived in such a difficult situation are analyzed. The article analyzes historical facts based on scientific correspondence, based on Russian, Western, and national sources.

Keywords: Islam in the USSR, MUFTIATE, TsDUM, DUMES, SADUM

Аннотация. В статье рассматривается политика Советского Союза в отношении ислама. В частности, предпринята попытка объективно осветить деятельность муфтиев – религиозного органа управления мусульман – и их взаимоотношения с государством. Анализируется лицемерная политика Советов и то, как религиозные организации выживали в столь сложной ситуации. В статье анализируются исторические факты, основанные на научной переписке, а также на российских, западных и отечественных источниках.

Ключевые слова: ислам в СССР, муфтият, ЦДУМ, ДУМЕС, САДУМ.

KIRISH

1917 - yil Oktabr inqilobi nafaqat Rossiya vaunga bog‘liq xalqlar uchun balki butun dunyo uchun yangi davrni boshlab berdi. Aynan yangi davrda “din afyun” dir siyosati doimiy kun tartibida turdi.

Sovet davlatining 75 yillik tarixi davomida din va dinga bog‘liq barcha narsaga qo‘rquv va shubxa bilan qarash odatga aylantirildi. Chunki mahalliy xalqlarni o‘z tilidan, dinidan, madaniyatidan ayrimasdan turib, “sovetcha hayot tarzi” ni singdirib bo‘lmasligini V.I.Lenin(1870-1924) ham I.V.Stalin(1878-1953) ham juda yaxshi tushunishgan edi. Bolsheviklar hukumati dinga qarshi sekin-asta ehtiyotkorlik bilan kurash olib bordi. 1918 yilning yanvar oyida “Cherkovni davlatdan va maktabni dindan ajratish to‘g‘risida” qonun qabul qilindi.

Qonun asosida joylarda dinga qarshi propaganda boshlab yuborildi. Diniy ulamolar va dindorlar taqibga olindi. Bu ham yetmagandek musulmonlarni o‘zligidan, tarixiy ildizlaridan mahrum qilish uchun 1920-yillarning oxiriga borib Sovet davlatidagi musulmonlar yozuvi arabchadan lotinchaga, 1930 yillarning oxirida Lotinchadan Krill yozuviga o‘tkazildi. Aynan shu davrda islom ulamolarini qatag‘on qilish avjiga chiqdi.¹ Sovetlarning xudosisizlik kompaniyasi ayniqsa 1928-1929-yillarda eng kuchli bosqichga ko‘tarildi.

Sovet davlatining Islom diniga nisbatan yuritgan siyosatini shartli ravishda quyidagi davrlarga bo‘lish mumkin: 1)1917-1929, 2)1929-1943, 3)1943-1954, 4)1954-1965, 5)1965-1985, 6)1985-1991. Lekin aynan Ikkinchi jahon urushigacha bo‘lgan sovet diniy siyosatining vertikal o‘zgarishlari va muftiyliklarning 4ta hududda shakllanish masalasi ushbu maqolaning asosiy obekti hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Agar bu davrni tahlil qilsak, Sovet davlati ochiq dinga qarshi tajovuzdan ko‘ra diniy ulamolar va yetakchilarni nishonga olgani ko‘rinadi. Chunki, 1918 yildan boshlangan ozodlik kurashi yoki sovetlar uchun “Bosmachilik harakati” ning ma’naviy yetakchilari diniy ulamolar va jadidlar edi. Sovetlarning siyosiy politsiyasi VCheka (Antirevolutsiyaga qarshi Butun Rossiya Favqulodda Kengashi) - GPU (Davlat Siyosiy Direktoriyasi) - OGPU (Birlashgan davlat siyosiy boshqarmasi) kabi tashkilotlarning yagona maqsadi musulmonlar o‘rtasida birlikka yo‘l qo‘ymaslik, yagona mustaqillik g‘oyasiga qarshi uzluksiz kurash edi.

Sovet davridagi diniy siyosatni tahlil qilishda turli manbalar va metodologiyalar mavjud. Rossiya va G‘arb tadqiqotchilarining yondashuvlari bir-biridan sezilarli darajda farq qilib, ularda diniy kadrlar va tashkilotlarga nisbatan munosabatda turlicha

¹ 1929 yilda SSSR bo‘ylab, 7500 diniy tashkilot berkitildi. 30mingdan ortiq dindorlar ta‘qibga va qamoqqa olindi.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

yondashuvlar mavjud. O'zbekistonning sovet davridagi ijtimoiy-siyosiy hayotidagi o'zgarishlarni tushunish uchun mazkur manbalarni birgalikda tahlil qilish muhim ahamiyatga ega.

O'rganilayotgan davr ilmiy adabiyotlarini guruhlariga bo'lib tadqiq qildik. Birinchi guruhga: 1991-yildan so'ng yozilgan milliy ilmiy asarlar, memuarlar, xotiralar, davriy nashrlar va arxiv manbalar.

Mustaqillik davrida yozilgan va milliy tarixchiligimiz uchun muhim manba bo'lgan quyidagi "O'zbekiston ulamolari" asarini ta'kidlash muhim. Mazkur asar ilmiy-tarixiy ma'lumotlarni o'zida jamlab, Rossiya imperiyasining yurtimizga bosqinidan to hozirgi kungacha bo'lgan O'rta Osiyodagi diniy hayotni va ulamolarning va diniy tashkilotlarning faoliyatini yoritib bergan [1]. Muftiy Boboxonovlar sulolasining taniqli adiblaridan hamda biograflaridan biri Amirsaidxon Usmonxo'jayev qalamiga mansub turkum asarlar nafaqat biografik ma'lumot, balki nozik ahamiyatga ega bo'lgan dalillarga boyligi bilan tarixshunoslarning uchun muhim manba hisoblanadi [2].

Ikkinchi guruhga: Rossiya olimlari tomonidan yozilgan ilmiy adabiyotlar orqali. Rossiya tarixshunosligida esa mazkur davr asosan materialistik metodologiya asosida tahlil qilinib, sovet siyosati ijtimoiy-siyosiy taraqqiyotning uzviy qismi sifatida qaraladi. Bundan tashqari rus olimlari tadqiqotlarida davlat boshqaruvi va dinning o'zaro qarama-qarshi va bir-birini to'ldiruvchi jihatlari ochib berilgan.

Uchinchi guruhga: Chet el olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar, ilmiy adabiyotlar, dissertatsiyalar. G'arb mutaxassislari, odatda, Sovet Ittifoqining diniy siyosatini mustamlakachilik, ateistik ruhning ustunligi va doimiy ijtimoiy-siyosiy bosim sifatida qaraydilar va shu asosda tahlil qiladilar. Ular sovetlarning dinga munosabatini tanqidiy ruhda o'rganadilar.

Shu bilan birga, G'arb tadqiqotchilari diskurslarida diniy muftiyatlarning shakllanish jarayoni va uning Sovet siyosatidagi rolga alohida e'tibor qaratiladi. Bunday yondashuvlar rus akademik an'analardagi materialistik tarixiy tahlildan farq qilib, ko'p hollarda ijtimoiy konstruktivizm, postkolonial nazariya yoki mafkuraviy diskurs tahlili metodlariga asoslangan.

Umuman olganda, G'arb va rus tadqiqot maktablari o'rtasidagi ushbu metodologik farqlar Sovet Ittifoqining Din borasidagi siyosatiga oid turlicha qarashlar va baholar yuzaga kelishining asosiy omili hisoblanadi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Sovet davlatining 75 yillik tarixi davomida din va dinga bog'liq barcha narsaga qo'rquv va shubxa bilan qarash odatga aylantirildi. Chunki mahalliy xalqlarni o'z tilidan, dinidan, madaniyatidan ayrimasdan turib, "sovetcha hayot tarzi" ni singdirib bo'lmasligini V.I.Lenin(1870-1924) ham I.V.Stalin(1878-1953) ham juda yaxshi

tushunishgan edi. Bolsheviklar hukumati dinga qarshi sekin-asta ehtiyotkorlik bilan kurash olib bordi. 1918 yilning yanvar oyida “Cherkovni davlatdan va maktabni dindan ajratish to‘g‘risida” qonun qabul qilindi.

Qonun asosida joylarda dinga qarshi propaganda boshlab yuborildi. Diniy ulamolar va dindorlar taqibga olindi. Bu ham yetmagandek musulmonlarni o‘zligidan, tarixiy ildizlaridan mahrum qilish uchun 1920-yillarning oxiriga borib Sovet davlatidagi musulmonlar yozuvi arabchadan lotinchaga, 1930 yillarning oxirida Lotinchadan Krill yozuviga o‘tkazildi.

1918 yilda Milliy Idora (Rossiya va Sibir musulmonlarining milliy, madaniy avtonom hukumati) tugatildi va Bolsheviklar uchun yangi tashkilot Diniy Nazorat (diniy vazirlik tashkiloti) tuzildi. Musulmon diniy tashkilotlarni obro‘sizlantirish uchun yangi hukumat Oktyabr voqealaridan keyin bir qancha ishlarni amalga oshirdi. 1917 yil 20 noyabr (3 dekabr) dagi, “Rossiya va Sharqning barcha musulmonlariga” nomli murojaatnomada, bolsheviklar musulmonlarni chorizmga qarshi kurashda yordam berishga hamda ularning diniy erkinlikka egaligini ta’kidladi. Albatta, ushbu hujjatning muallifi, RSFSRning XKS rahbari I.V. Stalin edi.

Murojaatnomada quyidagi so‘zlar ayniqsa juda ahamiyatli: “Rossiya musulmonlari, Volga va Qrim tatarlari, Sibir va Turkistondagi qirg‘iz va o‘zbeklar, Kavkazorti, Checheniston va tog‘li Kavkazdagi xalqlarning masjid va madrasalari, muqaddas joylari chorizm davrida vayron qilindi. Bugundan boshlab, sizning e’tiqodingiz va urf-odatingiz toptalmaydi, madaniy va milliy tashkilotlaringiz mustaqil va erkin deb e’lon qilinadi. Sizning huquqlaringiz boshqa Rossiya hududidagi xalqlar bilan teng va ularni sovet davlati Ishchi, askar va dehqon organlari himoya qiladi [1]. E’tiborga molik tarafi shundaki, “Murojaatnoma” matnida milliy va madaniy erkinlik e’tirof etilgani holda “diniy” mavzu ko‘tarilmagan.

1917 yil Dekabrda, yana bir muhim qaror qabul qilindi. Sovet hukumat rahbari V.I. Lenin eng qadrlil kitob bo‘lmish Usmon Qur’oni qo‘lyozmasini asl egalari musulmonlarga qaytarildi. U maxsus qo‘riqlanadigan mashinada Ufadagi Diniy Nazoratga topshirildi. Bu yerda bir qancha siyosiy maqsadlar mavjud edi. Podsho tarafdorlari va qizil armiya o‘rtasidagi harbiy janglar davomida taraflarning siyosiy erkinlik to‘g‘risidagi va’dalari ham muhim edi. Oqlar “yagona va bo‘linmas Rossiya” haqida sovetlar esa avtonom boshqaruv haqidagi g‘oyalar uchun kurashdi.

Sovetlarning bu boradagi qarashlari aniq bo‘lib, hududiy avtonomiya mumkin, lekin milliy-madaniy avtonomiyaga imkon bermaslik edi. Bunday siyosat avvalo alohida madaniyatga ega Musulmon ko‘pchilikka qarshi qaratilgan edi.

Musulmon ulamolarni sovetlar ikki guruhga bo‘lishdi: “progressiv” va “konservativ”. Birinchi guruh vakillari sovet davlatining keyingi diniy siyosatida

muhim rol o'ynagan bo'lsa, ikkinchi guruh domiy qatag'onlar va siyosiy bosim qurboniga aylandi.[6] Sovetlar aynan birinchi guruh negizida davlat bilan ishlay oladigan diniy yetakchilar va ular boshqaradigan tashkilotlar (muftiyat)ni yaratishga kirishdi.[7. b.112].

Bu davrda OGPU va GPU tashkilotlarining vazifasi, Musulmon ulamolarni bo'lib tashlash edi. Bu maqsadda, avvalo musulmonlarni hududlarga ko'ra mahalliy respublikalar joylashuviga ko'ra tashkil etish nazarda tutildi. Ikkinchi qadam, Musulmonlarni fikrlashiga ko'ra "progressiv" va "konservativ"ga ajratib, ularning ustidan davlat nazoratini kuchaytirish edi. Lekin har ikkala taraf ham sovetlar davrida bir-birini qo'llab quvvatladi.[6. b.112-114]²

Sovetlarning bunday g'arazli o'yinlarini kuzatgan ulamolar, bunga qarshi o'z taktika va uslublarini yangilab bordilar. Bunga yorqin misol, O'rta Osiyo musulmonlari muftiyatining tashkil etilishi. 1926 yilgacha, TsDUM va uning rahbari muftiy Rizo Fahriddin yagona barchani birlashtiruvchi, muftiylik tarafdori edilar.[1, b.14]. Biroq, Makkadagi 1926 yil kongressi barchaning fikrini o'zgartirdi. TsDUM rahbariyati O'rta Osiyodagi respublikalar musulmonlarini nazorat qiluvchi va ularni yo'naltirib turuvchi tashkilot zarur degan xulosaga keldilar. Albatta, OGPU bergan ma'lumotlarga ko'ra bunda muhojirlarning ta'siri sezilarli bo'lgan.[4, b.15]

Diniy tashkilotlarning faollashuvi, sovet boshqaruvida qo'rquvga hamda yanada agressiv munosabatga sabab bo'ladi. Bunga asos xalqlarning sovetlarga qarshi birlashuvida diniy omilning muhim asosga aylana olishi mumkinligi edi. Shu sababli, 1920 yilning o'rtalaridan boshlab umumiy musulmon ruhoniylarga nisbatan adovat va siyosiy qatag'on kuchaytirib yuborildi va dinga qarshi yangi kompaniya boshlandi. 1925-1932 yillarda Toshkentda "Fan va Din" nomli jurnal chop qilindi. Unda din, e'tiqodning har qanday ko'rinishi va diniy yetakchi ulamolarga qarshi tashviqot olib borildi. Shuningdek, O'zbekiston Kompartiyasi qoshida 1924 yilda tuzilgan "Безбожник" ("Xudosiz") jurnali va uyushmasi 1929 yilda yanada takomillashib, "Kurashchan xudosizlar jamiyatiga" aylantirildi.

Mana shunday og'ir vaziyatda dinga nisbatan munosabat to'liq shakllandi. 1927 yilning 13-15 iyunidagi O'zbekiston kompartiyasi Markaziy Qo'mitasining VI plenumidagi vaqf yerlarini diniy boshqarmadan tortib olish to'g'risidagi qarorni ma'qulladi.[5, b.57]

XULOSA

² OGPU ofitserlaridan birining yozishicha: "Islom ichida ichki bo'linishga erishsak, biz na qadimiylik tarafdorlari na yangilik tarafdorlarini qo'llab-quvvatlamaymiz".

1917-1930 - yillarda Sovet hukumati tomonidan olib borilgan diniy siyosat mahalliy xalqlarning erk uchun kurashiga qarshi qaratilgan vosita edi. Milliy davlatlarning to'liq shakllanmasligi va qardosh xalqlarning birlashmasligi uchun ham diniy omilni va dindorlarni kuchsizlantirish yoki ularga minimal huquqlar berish orqali tiyib turish sovet hukumatining asosiy prinsipiga aylandi.

Bu davrning yana bir o'ziga xos jihati unda ma'lum bir davrda erkinliklarni kafolatlash haqida qonun va qonunosti hujjatlar qabul qilingan bo'lsada amalda ularga umuman amal qilinmadi. Balki keyingi davrda bu huquqlar sekin asta oyoqosti qilinib ming yillik madaniy va milliy rivojlanishga ega xalqlarni o'zligidan mahrum qilish va yagona sovet hukumati va xalqini shakllantirishga ahamiyat berildi.

Natijada, sovet siyosatining bu davri milliy o'zlikni anglash jarayoniga jiddiy to'siq bo'ldi va mustaqillikka intilish ruhiyatini so'ndirishga qaratilgan siyosatning muhim qismi bo'ldi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. X.Yo'ldoshxo'jayev, I.Qayumova. O'zbekiston ulamolari. - T.: "Movarounnahr", 2015. - 495b.
2. Usmonxo'jayev A. Dinimiz fidoyilari (tarix, xotiralar, saboqlar). – Toshkent: Tafakkur, 2021. – 376 b.
3. Mirziyoyev.Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. Asarlar. 1 jild. – Toshkent: O'zbekiston NMIU, 2017. – B.578.
3. Ахмадуллин В.А. Изучение особенностей исламской жизни Советом по делам религиозных культов при СНК СССР/СМ СССР в первое послевоенное десятилетие // Исламоведение . – 2019. - №2 (40). – С. 57-76.
4. Бальтанова Г.Р. Ислам в СССР : анализ зарубежных концепций. – Казан, Издательство Казанского университета, 1991. – 148 с.
5. Akiner Sh. Islamic People of the Soviet Union. London, 1983.
6. Bacon E. Central Asians under Russian Rule: A study in Culture Change. – Cornell University Press, New York, 1982.
7. Bennigsen A. Islam and political power in the USSR, Religion and political power, ed. Gustavo Benavides, M.W.Daly, Albany, 1989, pp. 68-80.
8. Ro'i Y. Islam in the Soviet union. From the Second World War to Gorbachev. – London : Hurst, 2000.